

Cidades Portuárias e Cidades Criativas: Patrimônio Industrial como Vetor de Sustentabilidade

Flavia Nico Vasconcelos¹ Julia Da Ros Carvalho²

Observatório Cidade e Porto, UFES, Vitória, Brasil;
1.email@flavianico.com; 2.juliadaros.arq@gmail.com.

RESUMO

O artigo investiga como o patrimônio industrial portuário pode atuar como instrumento de desenvolvimento sustentável em cidades portuárias, articulando os conceitos de cidade criativa, cidade portuária e herança cultural. A pesquisa é teórica e qualitativa, com base bibliográfica interdisciplinar, apoiada em análise de caso da cidade de Helsinque, capital da Finlândia. A originalidade do trabalho reside na articulação entre os campos da arquitetura, urbanismo, economia criativa e geografia marítima, propondo uma nova abordagem para os territórios portuários a partir da valorização da cultura e da criatividade. A análise demonstra que, quando o porto está integrado ao tecido urbano e há políticas públicas de estímulo à inovação e à identidade local, é possível alavancar o desenvolvimento socioeconômico sustentável. O estudo também sugere caminhos para cidades brasileiras, destacando que o patrimônio industrial portuário, mesmo em áreas ainda operacionais, pode ser ativado como ativo cultural e econômico. As implicações práticas envolvem repensar as estratégias de planejamento urbano-portuário e integrar agendas internacionais como a Agenda 2030.

PALAVRAS-CHAVE: cidade portuária; cidade criativa; patrimônio industrial; desenvolvimento sustentável; Agenda 2030.

ABSTRACT

This article investigates how port industrial heritage can serve as a tool for sustainable development in port cities, articulating the concepts of creative cities, port cities, and cultural heritage. The research is theoretical and qualitative, based on interdisciplinary literature and a case study analysis of Helsinki, Finland's capital. The originality lies in integrating architecture, urban planning, creative economy, and maritime geography to propose a new approach to port territories through the lens of culture and creativity. The analysis shows that when ports are integrated into the urban fabric and supported by public policies that promote innovation and local identity, it is possible to foster sustainable socio-economic development. The study also points out opportunities for Brazilian port cities, suggesting that port industrial heritage, even in operational areas, can be leveraged as a cultural and economic asset. The practical implications involve rethinking urban-port planning strategies and aligning them with international agendas such as the UN 2030 Agenda.

KEYWORDS: port city; creative city; industrial heritage; sustainable development; 2030 Agenda.

1 INTRODUÇÃO

Os desenvolvimentos tecnológicos, a automação das operações portuárias, a mudança climática e demais temáticas da sustentabilidade têm levado a um novo tipo de gestão portuária, mais próxima de uma governança da comunidade portuária. Do lado da cidade, presenciamos um contexto de crescente desenvolvimento das áreas urbanas e o crescimento das demandas, de todos os tipos, às gestões locais.

As transformações espaciais das cidades portuárias são evolução natural da própria dinâmica do porto e da cidade. O vínculo histórico e cultural entre a cidade e o porto está presente em marcos arquitetônicos e urbanísticos referentes à origem da atividade portuária, muitos associados à presença e atuação do porto ao longo dos anos, sobretudo quando a origem da cidade e do porto estão vinculados (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012).

Faz-se necessário repensar a relação do porto com o meio urbano e, dessa forma, refletir sobre como a paisagem urbano-portuária pode ser utilizada para aprofundar os elos entre cidade e porto. Levando em consideração a relação histórica de desenvolvimento entre a cidade e o porto urbano e considerando o movimento mundial de valorização da cultura como vetor de desenvolvimento socioeconômico, como utilizar a herança cultural encontrada no patrimônio industrial, sobretudo o patrimônio portuário, como instrumento de desenvolvimento sustentável das cidades portuárias?

Se pensarmos que a criatividade e a cultura são impulsionadoras da economia, então podemos considerar que valorizar monumentos que contam a história local é de suma importância na jornada de valorização e monetização cultural contemporânea. Logo, a importância do patrimônio como vetor de desenvolvimento socioeconômico das cidades.

Este é um estudo qualitativo, exploratório e analítico, que se utilizou de referencial bibliográfico para articular os conceitos de cidade portuária, cidade criativa e patrimônio industrial portuário, tendo como referência a experiência da cidade de Helsinque. A agenda de sustentabilidade é uma pauta comum às cidades e aos portos. Neste estudo, propomos que o movimento das cidades criativas pode ser somado à Agenda 2030 como ferramentas que beneficiam os territórios das cidades portuárias.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A Organização das Nações Unidas (ONU), a partir da década de 1970, passou a realizar conferências sobre o meio ambiente, que no decorrer da sua atuação resultou no documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, ou de forma abreviada, a Agenda 2030.

A Agenda estipula 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desdobradas em 169 metas, que devem servir de diretriz para o desenvolvimento de políticas sustentáveis. Esses objetivos encontram-se em vigência programada de atuação prevista até 2030.

Figura 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030

Fonte: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

A *Association Internationale Ville-Port AIVP* é uma instituição internacional, fundada na cidade Le Havre, na França, em 1988. A motivação foi a união de interesses de cidades e portos europeus para, através da cooperação, buscar soluções e melhores práticas para as cidades portuárias (AIVP, 2025).

Cientes das consequências das mudanças climáticas em cidades portuárias, a AIVP adotou como principal instrumento de atuação a Agenda 2030, da ONU, constituindo sua própria agenda – a Agenda 2030 AIVP. A iniciativa, formalizada em 2018, como uma parceria com a ONU, visa contribuir para a conexão cidade e porto através da sustentabilidade. Os 17 ODS foram revisitados e repensados à luz das temáticas relevantes para o contexto portuário e urbano-portuário. Logo, os 10 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 AIVP foram pensados especificamente para servirem como um *roadmap* para as cidades portuárias.

Para fins metodológicos, focamos especialmente no *ODS AIVP 06: Cultura e identidade portuária*. Este objetivo é realizado através da busca de 5 metas pelos portos:

1. Criar espaços abertos e mirantes para permitir que a população conheça melhor as atividades logístico-portuárias;
2. Integrar espaços portuários a usos urbanos, facilitando a visitação e visualização das atividades portuárias para a população;
3. Encorajar a criação de espaços educacionais e de lazer em áreas portuárias não-operacionais;
4. Compartilhar notícias e acontecimentos portuários de forma recorrente com a população, sobretudo com jovens e alunos;
5. Organizar eventos culturais permanentes e temporários nas áreas portuárias.

Figura 2: Objetivos de Sustentabilidade Agenda 2030 AIVP

Fonte: CARVALHO, 2011.

Toda cidade tem uma história, e ela pode ser contada por meio de seus elementos urbanos. No caso das cidades portuárias, a história se materializa nos equipamentos portuários. Aquelas cidades portuárias que conseguiram manter e integrar esses equipamentos à dinâmica urbana acabam por presenciar o sentimento de pertencimento e de identidade na população local. O objetivo do ODS AIVP 06 é promover a Cultura e a Identidade Portuária, estimulando e/ou recuperando o orgulho e sentimento de pertencimento ao território portuário.

A aproximação da cidade e porto no contexto de uma cidade portuária vibrante e interligada associa-se a discussões contemporâneas de empresariamento urbano, city marketing e cidades criativas. O modelo de Cidades Criativas aposta na criatividade de forma associada à inovação tecnológica para encontrar soluções para problemas urbanos crônicos. A cultura é

um dos principais condicionantes na formação das diretrizes políticas desses modelos - é a partir da cultura que se busca movimentar a economia local.

No início dos anos 1980, conferências internacionais foram realizadas para discutir o incentivo cultural como proposta de empreendedorismo, a utilização da criatividade como produto para fomentar a economia local e o desenho de políticas públicas com esta finalidade. Na década seguinte, já encontramos cases com aplicações desse modo de gerenciar a economia e implementar políticas urbanas nos moldes da cidade criativa, como em Barcelona e Londres. Encontramos, também, manifestações da inclusão da criatividade e da cultura no planejamento estratégico nacional voltado para o desenvolvimento territorial, como na Austrália e na Inglaterra.

A oficialização

formal do termo Cidade Criativa, aconteceu em 1995, nas obras dos autores Charles Landry e Franco Biachini. Um fato que marcou fortemente a trajetória da cidade criativa foi o reconhecimento formal pela UNESCO e criação do projeto “Rede Mundial de Cidades Criativas”, em 2004. O projeto promoveu a integração e interação entre cidades criativas de todo o mundo, através de um ranking. A UNESCO se posicionou, assim, pela cultura como fator importante no processo de regeneração urbana.

Figura 3: Evolução do Conceito de Cidade Criativa

Fonte: CARVALHO, 2011.

Para os autores, cidade criativa é aquela que adota iniciativas de valorização da cultura e da criatividade em seu plano estratégico urbano. Os autores defendem que a diversidade de atores em um dado espaço urbano impulsiona a criatividade através das trocas de experiências e pensamentos. Uma cidade criativa costuma ser formada por um grupo ativo de agentes, chamado por Richard Florida (2011) de classe criativa, responsável por criar soluções e inovações criativas, tecnológicas, sociais e políticas.

Meu próprio entendimento era de que uma cidade criativa deve ser criativa por completo, de modo transversal a todos os campos, muito além das indústrias

criativas ou da presença de uma classe criativa. Minha lógica tem sido que os outros setores ou grupos, como a classe criativa, só pode florescer quando a administração pública é imaginativa, onde há inovações sociais, onde a criatividade existe em áreas como saúde, serviços sociais e mesmo política e governança. (LANDRY; REIS, KAGEYAMA, 2011, p. 10)

Numa sociedade contemporânea marcada pelo papel central e avanço exponencial das novas tecnologias, a inovação deve ser ato criativo presente em processos produtivos, em produtos, em ações sociais e iniciativas culturais. Quanto mais criativo for o cenário, maior o seu potencial econômico. (REIS, 2011) “Na nova economia dita cognitiva, em que as ferramentas de produção e a matéria-prima são a informação e o conhecimento, a criatividade constitui uma vantagem comparativa para empresas, indivíduos e territórios”. (VIVANT, 2012, p. 11)

Este processo deve ser valorizado através de iniciativas públicas de criação de espaços públicos que estimulam a participação e interação popular fomentam trabalhos colaborativos. Em sintonia com o que prevê o ODS AIVP 06: Cultura e identidade portuária, temos nas interfaces entre cidade e porto as oportunidades para o desenvolvimento de espaços criativos que valorizem a identidade portuária e fomentem a criatividade local.

Segundo o Relatório da Economia Criativa desenvolvido pela UNCTAD (2010), a atividade criativa, ou capital criativo é resultado da interação do capital social, cultural, humano e estrutural ou institucional, que forma um ciclo de uma atividade criativa. Ainda segundo o documento “[...] criatividade é o uso de ideias para produzir novas ideias.” (UNCTAD, 2010, p.4), ou seja, a criatividade é um processo, e a partir desse processo que surge novos produtos ou ideias que contribuem para o desenvolvimento econômico.

O documento sugere três tipos de campos da criatividade: (1) criatividade artística, que envolve a imaginação e originalidade no processo de geração de novas ideias ou produtos escritos, sonoros ou gráficos; (2) criatividade científica, que envolve a curiosidade e pesquisa para gerar novas soluções; e (3) criatividade econômica, que utiliza a tecnologia e marketing como diferenciais para criar vantagens competitivas no mercado econômico.

A compreensão do conceito de Cidade Criativa passa por três elementos: Inovações, Conexões e Cultura.

1. Inovações: criatividade aplicada na busca por soluções e oportunidades em diversos campos, como tecnológico, social, cultural e ambiental.
2. Conexões: ligações, trocas de experiências e de conhecimentos nos campos histórico, intelectual, geográfico provocam diversidade sociocultural e fomentam o impulso criativo local;

3. Cultura: reconhecimento do valor da história local, é matéria-prima para o planejamento e desenvolvimento da cidade.

Inovações, conexões e cultural são três temáticas do movimento das cidades criativas e são também três temáticas contemporâneas da agenda portuária. A presença do porto no território se dá de diferentes formas, conforme apresentam vários autores da geografia marítima que exploram as interfaces cidades e portos (HOYLE, 1989; HENRI, 2006; VASCONCELOS, 2011).

Uma cidade para ser considerada portuária necessita que o porto existente esteja em operação, e que a relação entre o porto e a cidade seja de associação, simbiose, dependência, que mantenha um vínculo de cooperação. Não é sempre que isso acontece, sendo considerado “cidade porto” uma cidade que não ofereça essa relação de simbiose, ou que seu porto está desativado.

Portanto, uma “cidade portuária” é aquela que oferece uma relação próxima de cooperação entre o aparelho porto e o ambiente civil, podendo ser histórica econômica, social e geograficamente. “A ideia da cidade portuária deriva da tradicional associação estreita entre um porto e a cidade da qual ele é um componente importante” (HOYLE, 1997/1998).

Localizar fisicamente o porto na cidade é reconhecer que os equipamentos portuários se incorporam ao território urbano. Dotado de longa história, os portos têm suas infraestruturas adaptadas aos diferentes ciclos econômicos urbanos – o porto cafeeiro, com seus armazéns para sacas de café; o porto indústria, com suas construções dedicadas e integradas às indústrias locais; o porto multipropósito, que insere na paisagem os paredões de contêineres, os galpões para carga solta, os tanques de armazenamento de graneis líquidos. O processo de regionalização portuária leva as infraestruturas portuárias para outros espaços do território, num espraiamento das infraestruturas por lugares desconectados do porto e da beira-mar/rio. Também as superestruturas mudam com a evolução tecnológica, trazendo outros e novos elementos para a paisagem urbana.

Cabe, então, reconhecermos nessas infraestruturas e superestruturas seu valor histórico. Diante do conceito de cidade que valoriza a criatividade, a tecnologia e a cultura, buscamos na literatura urbanística que discute patrimônio compreender a herança cultural presente nos portos e como salvaguardar o valor histórico-cultural de seu patrimônio.

A palavra patrimônio, em latim *patrimonium*, deriva da junção das palavras em latim *pater*, que faz menção a paternidade e sua função de transmitir herança cultural e social, e

monium que significa função. O patrimônio histórico tem como função transmitir valores culturais e sociais de um tempo histórico anterior que construiu a cultural local.

O patrimônio pode ser considerado como material, natural ou imaterial (intangível), desde que sua função transmitir valores culturais históricos.

Patrimônio Histórico. A expressão designa um fundo destinado ao usufruto de uma comunidade alargada a dimensões planetárias e constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que congregam a sua pertença comum ao passado; obras e obras-primas das belas –artes e das artes aplicadas. (CHOAY, 2006, p.11)

Segundo a Recomendação de Paris sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural de 1972, adota-se a terminologia *patrimônio cultural*, e não mais patrimônio histórico ou monumentos históricos, para descrever os bens de valor produzidos pelo Homem: monumentos, que abrangem estruturas físicas relacionadas à arquitetura, escultura e obras de artes monumentais, como também monumentos arqueológicos relevantes como cavernas, com valor universal excepcional artístico, científico e histórico; conjuntos de monumentos arquitetônicos isolados ou próximos, com importância arquitetônica ou integrados a paisagem com valor universal excepcional artístico, científico e histórico; e por último, lugares notáveis, que abrange obras do homem e da natureza, com valor universal excepcional histórica, estética, etnográfica e antropológica. Essa visão ampliada de “patrimônio cultural” é a que será utilizada nesse trabalho.

A UNESCO diferencia patrimônio natural (o que foi criado pela natureza) de patrimônio cultural (o que foi criado pelo Homem) e amplia a visão de patrimônio. O documento também define *patrimônio natural*: monumentos naturais, ou conjunto destes, com valor universal excepcional estético ou científico; constituições geológicas e fisiográficas com valor universal excepcional, que funcionam como habitat natural para espécies de animais e vegetais ameaçados; e área natural limitadas, dotada de beleza natural, com valor universal excepcional no âmbito científica, com interesse de conservação.

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, da UNESCO (2003), considera o patrimônio cultural imaterial, ou patrimônio cultural intangível, como um patrimônio cultural que representa a diversidade cultural e como uma ferramenta de desenvolvimento sustentável. “Considerando a importância do patrimônio cultural imaterial como fonte de diversidade cultural e garantia de desenvolvimento sustentável [...]” (UNESCO, 2003, p.2).

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio

cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana (UNESCO, 2003, p.3).

Segundo o documento, o patrimônio cultural imaterial compreende ao saber fazer, ou seja, ao processo não só ao produto final, e valoriza a participação dos atores locais como protagonistas e auxiliares na salvaguarda do patrimônio. Dessa forma, o patrimônio cultural imaterial pode se revelar tradições; orais e artísticas; práticas sociais e culturais; festividades; conhecimento e prática relacionada à natureza; e por fim técnicas artesanais. (UNESCO, 2003).

A flexibilização das interpretações dos diferentes tipos de patrimônio abre espaço para considerarmos edificações e equipamentos que não tenham valor estético mas que tenham valor histórico e cultural. O *Patrimônio Industrial* abrange monumentos e elementos com valor artístico, histórico e cultural produzidos sob influência da Revolução Industrial (KÜHL, 2021). Traçando um paralelo com a história de desenvolvimento do sistema portuário, conclui-se que os monumentos com valor portuário estejam ligados a essa categoria classificada como patrimônio industrial pelo IPHAN (IPHAN, 2021). Cabe destacarmos aqui o conceito de *Patrimônio Ferroviário*, já que alguns elementos relacionados à história do porto se encontram classificados dentro desse conceito.

Esse ponto que abre espaço para uma discussão sobre a importância portuária na história das cidades, já que o porto exerce influência direta na formação social e urbana de muitas cidades. Desta forma, identificar elementos que retratam essa influência é um caminho para a valorização da história portuária tão importante para a formação dos centros urbanos brasileiros, por exemplo.

Modelos de evolução da relação porto-cidade, como o de Brian Hoyle (1989), trazem um alerta para como o desenvolvimento histórico do porto e da cidade que o acolhe levou a mudanças espaciais significativas.

Destacamos a última fase que se chama “Remodelação da Frente Marítima”, marcada pelo período entre 1970 e 1990, onde se inicia uma movimentação política para que a cidade renove essas áreas desativadas portuárias através de projetos de revitalização. Aqui que observamos o surgimento dos projetos chamados waterfront, que seriam um modelo de revitalização das zonas portuárias replicado em todo território mundial.

A teoria de evolução da relação e porto descrita por Hoyle (1989) é complementada por Henry (2006), onde em seu estudo acrescenta uma sexta etapa intitulada de “Renovação dos laços

cidade-porto”. Esse é um momento em que o planejamento urbano busca a simbiose entre o espaço urbano e a área portuária, onde os projetos de *waterfront* deixam de ser a única alternativa de requalificação dada área portuária.

ETAPA	SIMBOLO		PERÍODO	CARACTERÍSTICAS
	Cidade	Porto		
I - Porto-Cidade primitivos			Antiguidade/ Medieval Até o século XIX	Íntima associação espacial e funcional entre cidade e porto
II - Porto-Cidade em expansão			Século XIX – início do século XX	Rápido crescimento comercial/industrial, forças de crescimento para o porto desenvolver-se mais além do limite com a cidade, com cais linear e indústrias de carga fracionada.
III - Porto-Cidade industrial moderno			Metade do século XX	O crescimento industrial (especialmente as refinarias) e a introdução de contêineres/ <i>ro-ro/rail-on/roll-off</i> impõe ao porto a necessidade mais espaços
IV - Recuo da frente marítima			1960-1980	As mudanças na tecnologia marítima induzem o crescimento das áreas de desenvolvimento industrial e marítimo separadas
V - Remodelação da frente marítima (<i>waterfront</i>)			1970-1990	O porto moderno consome grandes áreas (de terra/mar): renovação urbana do núcleo original

Figura 4: Evolução da Relação Cidade e Porto
Fonte: HOYLE, 1989, p. 268.

Essa fase é caracterizada por uma política de planejamento público que incentiva a integração entre os dois territórios, cidade e porto, sem que para isso a função da área portuária seja substituída por algum tipo de outro uso voltado a cidade.

O modelo foi feito pensado na realidade europeia, e merece ajustes temporais para diferentes localidades, como já apontado por Vasconcelos (2011). É válido na proposta do presente estudo como dois contextos de oportunidades de reconexão entre porto e cidade, pautado pelas iniciativas de inovação e aproveitamento de conexões do território produtivo. Logo, trazer para a cidade portuária as possibilidades de desenvolvimento território abarcados pelas cidades criativas.

ETAPA	SIMBOLO	PERÍODO	CARACTERÍSTICAS
VI - Renovação dos laços cidade-porto		1980-200	A globalização e a intermodalidade transformam o papel dos portos: novas associações cidade-porto; a reconversão urbana estreita a integração cidade-porto

Figura 5: Evolução da Relação Cidade e Porto Etapa VI
Fonte: HENRY, 2006, p.17

3 METODOLOGIA

Este artigo é resultado de estudo de pesquisa realizado para fins de produção da dissertação de mestrado da autora em Arquitetura e Urbanismo (CARVALHO, 2021). O estudo passou por várias discussões da produção parcial com outros pesquisadores do grupo Observatório Cidade Porto, no decorrer dos anos 2019 a 2021.

O recorte para este artigo aproveitou da pesquisa realizadas, de partes da produção textual e de um dos estudos de caso. Foi realizada uma pesquisa de caráter básico, com abordagem qualitativa, e objetivos de caráter exploratório, explicativo e descritivo, com base bibliográfica de fontes primárias e secundárias.

Para alcançar o objetivo traçado, optou-se como metodologia uma pesquisa bibliográfica, realizada através de obras publicadas (livros, artigos científicos, por exemplo), ligados às áreas de humanas e sociais aplicadas, sobretudo da arquitetura e urbanismo, sociologia urbana, economia criativa e geografia marítima. O levantamento bibliográfico foi realizado na plataforma Google Acadêmico com termos cidade criativa, patrimônio e cidade portuária. Foram escolhidos os textos com maior convergência com a discussão aqui proposta, sem preocupação em exaurir toda a literatura.

Quando pesquisado sobre patrimônio cultural, nota-se ser um assunto interdisciplinar, constantemente discutido em diversas disciplinas como arquitetura, geografia, história e sociologia. Para o presente estudo, buscou-se refletir sobre o tema segundo estudos direcionados a arquitetura e urbanismo. Buscamos bibliografias com as palavras-chave “paisagem arquitetônica portuária”, “patrimônio portuário” e “cidades portuárias”. Pouco foi encontrado sobre os temas aplicados diretamente na Arquitetura, poucas análises foram encontradas promovendo a ligação entre esses temas e sobre a classificação patrimônio portuário nada foi encontrado. Além da motivação de buscar como objeto de estudo uma

relação pouco realizada, existe a motivação pessoal na área de requalificação das cidades contemporâneas e valorização de sua paisagem para o bem-estar social local.

O estudo foi apoiado por bibliografia primária encontrada nos sites institucionais das organizações aqui citadas – UNESCO, AIVP, UNCTAD. Destaque para a Agenda 2030 – e sua adaptação às cidades portuárias com a Agenda 2030 AIVP - como *roadmap* a ser seguido pelas cidades portuárias e, logo, ponto de referência articulador das leituras realizadas.

Análise crítica foi feita pela aplicação dos conceitos estudados ao case da cidade portuária de Helsinque, capital da Finlândia. Este estudo de caso foi escolhido por articular a presença do porto urbano com projetos de desenvolvimento social, econômico e urbanístico associados à agenda de sustentabilidade e às oportunidades postas às cidades criativas.

A pergunta de pesquisa é: mediante as interfaces históricas porto e cidade e as possibilidades trazidas pelas cidades criativas, como utilizar a herança cultural do porto e o patrimônio industrial-portuário como instrumentos de desenvolvimento sustentável das cidades portuárias?

Para responder essa pergunta, seguimos o seguinte trajeto: (1) realizamos o levantamento bibliográfico, (2) discutimos os conceitos de cidades portuárias, cidades criativas e patrimônio industrial e articulações entre eles com o grupo de pesquisas do OCP, (3) analisamos o estudo de caso da cidade portuária e criativa de Helsinque, (4) sistematizamos as possibilidades de aproveitamento da articulação desses conceitos para cidades portuárias.

4 RESULTADOS

Localizada ao sul da Finlândia onde é banhada pelo golfo do mesmo nome, a cidade portuária Helsinque, capital da Finlândia, possui população de aproximadamente 620 mil habitantes. A cidade e sua região metropolitana abrangem uma área de 3,5 milhões de km², tendo um terço deste território ocupado por áreas verdes.

O Porto de Helsinque tem sua história intrinsecamente ligada à história da cidade, de modo que não haveria um sem o outro. Historicamente, o Porto foi fundado por ordem do Rei Sueco Gustav I, que desejava competir com o porto de Tallinn na Estônia. Desde sua criação, ao longo dos séculos, o porto e a cidade passaram por inúmeras transformações, diferentes

governos, crises e avanços. Em 1919, depois de o país ter conquistado sua independência e ter passado por uma guerra civil, o Porto ganhou grande importância para a sociedade finlandesa, impulsionando sua expansão nas décadas seguintes. Trata-se de um porto importante para as atividades de exportação e importação no cenário nacional finlandês.

O Porto de Helsinque é administrado pela prefeitura da cidade e é o mais movimentado da Finlândia, conhecido por ser o porto que mais transporta passageiros na Europa. Os destinos mais comuns dos passageiros são cidades relativamente próximas, como Estocolmo/Suécia, São Petersburgo/Rússia, Tallinn/Estônia, Mariehamn/Finlândia e Travemünde/Alemanha.

Estruturalmente o Porto funciona de forma complexa, conta com diferentes terminais e tipos de operações. Os navios de cruzeiros são os que mais atracam no Porto. O fluxo de milhões de turistas e visitantes que anualmente chegam à cidade chega a superar em 19 vezes a própria população de Helsinque. São vários os terminais exclusivos para passageiros: Porto Oeste 1, Porto Oeste 2, Katajanokka, Olympia, Makasiini e o terminal Hansa no Porto Vuosaari.

Imagem 1- Porto de Helsinque
Fonte: Google Maps, 2021.

O Porto também tem grande importância quando se trata de operações envolvendo cargas, seja em regime de exportação ou de importação, que somadas equivalem a mais de 14 milhões de toneladas em produtos. Em média, o Porto movimentava cerca de 140 navios/semana, com extensa rede de conexões pelo continente. Os terminais que compõem essa rede de transporte são o Porto Oeste, Porto Sul, Vuosaari, Katajanokka, Loviisa e Kantvik (PORT OF HELSINKI, 2019).

Todos os terminais que compõem o Porto de Helsinque contam com interconexões logísticas ferroviárias e rodoviárias e com acessos aos centros industriais localizados nos

arredores. As principais cargas de exportação são produtos ligados à indústria florestal, maquinários e equipamentos e de importação bens de consumo diário.

Um aspecto importante na estrutura social e formação urbana contemporânea de Helsinque foi a grande atenção e dedicação que governo local e tomadores de decisão dedicaram ao surgimento de novas tecnologias e métodos de administração pública. Isso possibilitou que a cidade se tornasse uma plataforma ideal para a implementação de soluções inovadoras. No escopo de suas políticas foram incluídas a qualidade de vida aos habitantes, a implantação de soluções cotidianas sustentáveis e a melhorias na mobilidade urbana. A cidade logo assumiu o posto de liderança do movimento das Cidades Criativas e Inteligentes.

Imagem 2 – Cruzeiro e Cidade de Helsinque

Fonte: Martti Salmi, 2023. Disponível em: < <https://unsplash.com/pt-br/s/fotografias/port-of-helsinki-with-cruise-ship> >. Acesso em: 27 de mai 25.

A cidade é o locus central do projeto “Região Inteligente de Helsinque”, promovido pelo Conselho Regional Helsinque-Uusimaa. O projeto engloba 1,6 milhões de habitantes de 26 cidades próximas, em uma extensão territorial de 300 quilômetros de litoral. O projeto objetiva aplicar processos de inovação tecnológica e social visando garantir o bem-estar social, promoção do uso de tecnologias limpa e digitalização, aglomeração e coordenação de diversos stakeholders - setor público, empresas, startups, centros educacionais e comunidade - empenhados em criar maneiras e soluções criativas para o território (HELSINKITIMES, 2019).

O projeto é dividido em diferentes áreas de atuação conforme a busca de soluções criativas para variados problemas. Além da participação dos diferentes *stakeholders* no processo de criação de soluções criativas, há dezenas de outros programas que vão desde eventos periódicos com proposta de reutilizar espaços públicos abandonados até programas

que incentivam a limitação do uso de veículos para diminuição do uso de energia não renovável local.

Destacamos os programas “Cidade Cidadã”, cujo foco é expansão do desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos através do aperfeiçoamento rotineiro dos serviços e soluções. O Porto de Helsinki conduz reuniões frequentes com as comunidades locais, associações de moradores, escolas e creches (AIVP, 2025) para a troca de informações das atividades portuárias e cooperação nas demandas das comunidades. Interessante destacar a participação de estudantes na criação de desenhos dos muros do Porto.

Pinturas de Katajanokka de alunos ©Porto de Helsinque

Imagem 3: Pinturas de de alunos em Katajanokka – Porto de Helsinque
Fonte: AIVP, 2021.

O Fórum Virium Helsinki, que se autointitula como a companhia criativa da cidade, é voltado para a cocriação de programas urbanos em parceria com companhias, universidades, setor público e população. O Fórum desenvolve pesquisas com acesso aberto para os residentes, chamadas de “desenvolvimento ágil” ou “experimentação cultural”.

A organização CB2East, fundada pela União Europeia através do Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu, busca criar plataformas de inovação entre a Finlândia e a Letônia, a partir das experiências já realizadas nestas duas nações. Também na linha da construção de conexões internacionais importantes, cabe destacar que Helsinki mantém uma cooperação de irmandade com a cidade de Tallinn, na Estônia, dando lugar a um fluxo transfronteiriço regular de mercadorias e de pessoas – estimado em 6 a 7 milhões de pessoas/dia.

A parceria público-privada – PPP é uma estratégia que vem sendo adotada internacionalmente mediante as restrições orçamentárias dos governos e tentativas de diluição de insegurança jurídica pelas empresas. Exemplos que tomaram corpo em Helsinque são:

- intervenções urbanas com investimentos públicos e privados em projetos urbanísticos de requalificação de áreas degradadas da cidade;
- incentivos à cultura local, estimulando o fortalecimento da identidade local como produto de atração do turismo;

- intervenções com intuito de melhoria na acessibilidade e segurança urbanas;
- apoio técnico e financeiro do governo às empresas locais;
- diversidade de usos e de tipologias na construção da cidade.

Na região portuária, Helsinki também recebeu os movimentos de revitalização de áreas portuárias e especulação imobiliária. (PORTUS, 2013)

of Kruunuvuorenranta. (© City of Helsinki, City Planning Department)

Imagem 4: Remodelação de Antiga Área Portuária para Construção Imobiliária
Fonte: PORTUS, 2013.

A valorização e mercantilização da imagem da cidade têm impulsionado transformações, como:

- a quantidade de fluxos turísticos através do porto e aumento das atividades voltadas ao turismo;
- melhoria na qualidade de vida local resultante da requalificação urbana;
- aumento do comércio local; e
- construção de uma imagem internacional.

O que se percebe do caso de estudo é que o porto atua como elo para um novo desenvolvimento pautado pela inovação, criatividade e conexões sobretudo por ser um porto diretamente associado ao turismo. A renovação de arquiteturas da região central incluiu antigos prédios do porto ou associados a ele. É o caso do Pier da Cidade Antiga e do antigo prédio da Alfândega.

Imagem 5: Old Town Pier/Pier da Cidade Antiga

Fonte: Max van den Oetelaar, 2021. Disponível em: < <https://unsplash.com/pt-br/s/fotografias/Old-Town-Pier-helsinki> >. Acesso em: 27 mai 25.

Imagem 6: Old Customs House/Antiga Alfândega

Fonte: WikimediaCommons, 2007. Disponível em: < <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=old+customs+house+helsinki&title=Special:MediaSearch&type=image> . Acesso em: 27 mai 25.

Seguindo a tendência internacional de afastamento de portos tradicionais dos centros urbanos, o crescimento e adensamento da cidade incentivou a transferência de cais do porto para as periferias de Helsinque. Com isso, o porto cedeu áreas centrais da cidade para uso urbano em troca de novas áreas para o porto de cargas de Vuosaari, inaugurado em 2008.

A arquitetura de Helsinque frequentemente combina elementos históricos com design moderno, reconhecendo a forte herança marítima finlandesa e a criatividade de seus arquitetos

em um planejamento urbano pautado pela sustentabilidade. Os novos espaços da cidade destacam a tendência atual de arquitetura em madeira.

Löyly, por Avanto Architects

— Divulgação/Visit Finland

Esta estrutura de madeira requintada, que é um restaurante e sauna pública, foi concluída em 2016 no bairro de Hernesaari, nas docas de Helsinque. A forma ondulada da estrutura busca se integrar com a costa rochosa. Construída em madeira de acordo com princípios sustentáveis estritos, oferece aos visitantes e habitantes locais a oportunidade de experimentar a genuína sauna finlandesa e a cultura gastronômica, a arquitetura contemporânea e uma conexão com a natureza na cidade.

Imagem 7: Restaurante e Sauna Löyly

Fonte: APT 203, 2025; LOYLEHELSINKI, 2025. Disponível em:

<<https://www.apartamento203.com.br/2020/11/14/arquitetura-finlandia/>> e <<https://www.loylyhelsinki.fi/en>>.

Acesso em: 27 mai 25.

Uma antiga área portuária voltada para a movimentação de cargas deu lugar a um novo terminal de ferry-boats para atender os passageiros que fazem a rota diária Helsinque-Tallinn. A arquitetura é moderna, com fachada de vidro e aço e um telhado bidirecional que lembra as estruturas portuárias.

Imagem 8: Terminal Oeste 2 - Passageiros

Fonte: ARCHDAILY, 2017. Disponível em: <<https://www.archdaily.com/883857/west-terminal-2-pes-architects>>. Acesso em: 27 mai 25.

Esses são motivos que fazem a cidade de Helsinque, com a ajuda do Porto, uma cidade portuária e criativa.

5 DISCUSSÃO

A maneira de pensar a cidade foi transformada com mudanças nos planejamentos estratégicos e na forma de gestão do espaço urbano. As agendas com foco em sustentabilidade provocaram os diferentes stakeholders públicos e privados a se articularem e encontrarem soluções para os novos desafios. As conexões entre os stakeholders e os processos de inovação permitiram que iniciativas criativas se apresentassem como novas ferramentas para o desenvolvimento local.

O movimento internacional de cidades criativas é uma rota possível para que as cidades portuárias avancem na Agenda 2030 e aproveitem-se da presença mútua da cidade e porto para promoverem o desenvolvimento territorial. Não há uma trajetória única a ser seguida, cada cidade e cada porto precisarão encontrar o equilíbrio ideal para seu caso particular.

A proposta deste trabalho foi a de que as cidades portuárias lançassem iniciativas criativas valendo-se do patrimônio industrial portuário como parte do elo identitário e cultural local. O estudo de caso de Helsinque revela que a presença física do porto no centro urbano e a relevância das atividades marítimo-portuárias na história finlandesa estão presentes nas iniciativas de promoção do desenvolvimento socioeconômico local. A cidade portuária de Helsinque demonstra a valorização da cultura e patrimônio portuários, a existência da integração porto e cidade em múltiplas conexões e processos variados de inovação.

Entretanto, cabe destacar que a cidade portuária de Helsinque se enquadra no grupo de cidades portuárias que passaram por revitalizações das áreas portuárias – os *waterfronts*. Logo, a evidência encontrada é de que políticas e iniciativas de cidades criativas são potencializados pela identidade e culturas marítimo-portuárias nos casos em que há devolução de áreas portuárias para usos urbanos.

O estudo precisa ser aprofundado para verificar se a mesma lógica é aplicável nos casos em que os portos continuam operantes e ativos em seus sítios originais e não há processos de *waterfront* em curso. Ou seja, nos casos em que há iniciativas pontuais que se aproveitam de infraestruturas e superestruturas não afetas à operação, mas que não se constituem em iniciativas de programas de reconversão de grandes áreas portuárias.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES

Este estudo inova ao ultrapassar as divisões dos saberes das áreas de arquitetura e urbanismo, sociologia urbana, economia criativa e geografia marítima. Articula os conceitos de cidades criativas, cidades portuárias e patrimônio. Discute esses conceitos considerando como a sustentabilidade é uma agenda atual que requer que as cidades e os portos encontrem novas formas de desenvolvimento socioeconômico.

A principal contribuição deste artigo é provocar uma nova reflexão para os portos e as cidades portuárias sobre caminhos possíveis de ganhos mútuos. Num contexto em que as inovações tecnológicas trazem tantas oportunidades aumento de produtividade e ganhos de eficiência com menor impacto ambiental, importa lembrar que a inovação é também de cunho social.

Inovar em iniciativas, processos e políticas é a discussão subjacente ao entrelaçamento dos saberes, conceitos e conhecimentos trazidos neste estudo. Acreditamos que o caso da cidade portuária de Helsinque não seja o único e que há muitas possibilidades de construção de cenários positivos para portos e cidades criem conexões a partir do compartilhamento de espaços e de sua história.

Futuras pesquisas poderão explorar o potencial do patrimônio industrial portuário em cidades portuárias cujos portos seguem operantes na maior parte do território urbano, mas que contem com espaços não-operacionais e políticas de sustentabilidade que primam pela governança da comunidade portuária. Desde já, os pontos aqui levantados são estímulos e

provocações para que os portos e cidades brasileiras apostem em novas trajetórias compartilhadas de desenvolvimento sustentável.

7 REFERÊNCIAS

- AIVP. AIVP Agenda 2030, 2019. *Sobre a Agenda AIVP 2030*. Disponível em: <<https://www.aivpagenda2030.com/about?lang=es>> . Acesso em : 27 de maio de 2025.
- _____. *The port city interaction in Helsinki: acting on the different levels of the interface*. 2021. Disponível em: <https://www-aivp-org.translate.google/en/newsroom/the-port-city-interaction-in-helsinki-acting-on-the-different-levels-of-the-interface/>. Acesso em: 27 maio 2025.
- CARVALHO, Julia Da Ros. *Herança cultural como desenvolvimento sustentável das cidades portuárias*. 2021. 154 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Vila Velha, Vila Velha, 2021.
- CHOAY, Françoise. *A Alegoria do patrimônio*. 3 ed. São Paulo: Estação Liberdade; UNESP, 2006.
- FLORIDA, Richard. *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books, 2011.
- GOOGLE MAPS. *Imagem 1 – Porto de Helsinque*. 2021. Disponível em: <https://www.google.com/maps>. Acesso em: 27 maio 2025.
- Helsinki ranked fifth worldwide in terms of smart city governance. New From Finland Helsinki Times. Helsinque, 12 de julho de 2018. Disponível em: <<https://www.helsinkitimes.fi/finland/finlandnews/domestic/15676-helsinki-ranked-fifth-worldwide-in-terms-of-smart-city-governance.html>>. Acesso em: 12 de agosto de 2018.
- HOYLE, Brian S.; HENRI, Christian. *Port-city interrelations and waterfront redevelopment*. 1989/2006. In: Revista Internacional de Geografia Marítima. [s.l.], [s.n.].
- HOYLE, Brian. Cities and Ports – concept and issues. Vegueta, Universidad de las palmas de Gran Canaria, Facultad de Geografía e Historia. n.3, p. 263-278, 1997/1998.
- KÜHL, B. M. Algumas questões relativas ao patrimônio industrial e à sua preservação. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/algumas_questoes_relativas_ao_patrimonio.pdf>. Acesso em : 8 de janeiro de 2021.
- LANDRY, Charles; REIS, Ana Carla Fonseca; KAGEYAMA, Luiz Sérgio. *Cidade criativa: manual de aplicação prática*. São Paulo: Garimpo de Soluções, 2011.
- LOYLEHELKINKI. *Homepage*. 2025. Disponível em: <https://www.loylyhelsinki.fi/en>. Acesso em: 27 maio 2025.
- MANUAL TÉCNICO DO PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. IPHAN, s/d. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Manual_tecnico_patrimonio_ferrovuario.pdf>. Acesso em: 15 de janeiro de 2021.

MONIÉ, Frédéric; VASCONCELOS, Flavia Nico. Confins, 2012. Evolução das relações entre cidades e portos: entre lógicas homogeneizantes e dinâmicas de diferenciação. Disponível em: <<https://journals.openedition.org/confins/7685>>. Acesso em: 05 de novembro de 2019.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Nações Unidas.org. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>>. Acesso em: 01 de dezembro de 2019.

PORT OF HELSINKI. Port Helsinki. Disponível em: <<https://www.portofhelsinki.fi/en/port-helsinki>>. Acesso em 13 de agosto de 2019.

_____. Cargo traffic and Ships. Disponível em: <<https://www.portofhelsinki.fi/en/cargotraffic-and-ships>>. Acesso em 15 de agosto de 2019.

_____. Passengers. Disponível em: <<https://www.portofhelsinki.fi/en/passengers>>. Acesso em 15 de agosto de 2019.

PORTUS. *Helsinki: converting waterfronts into residential areas*. 2013. Disponível em: <https://portusonline.org/helsinki-converting-waterfronts-into-residential-areas/>. Acesso em: 27 maio 2025.

REIS, Ana Carla Fonseca; KAGEYAMA, Peter. Cidades Criativas – Perspectivas. São Paulo: Garimpo de Soluções, 2011.

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development. *Creative Economy Report 2010*. Geneva: UNCTAD, 2010. Disponível em: https://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf. Acesso em: 27 maio 2025.

UNESCO. Recomendação Paris: Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Paris, 2003. Disponível em: <

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguada.pdf>> Acesso em: 01 de dezembro de 2020.

VASCONCELOS, Flavia Nico. O Desenvolvimento da interface cidade-porto em Vitória (ES) do período colonial ao início do século XXI: uma cidade portuária?. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2011.

VIVANT, Elsa. O que é uma cidade criativa? São Paulo, Editora Senac São Paulo: 2012